

“O'ZBEKISTONDA YASHIL BUXGALTERIYA HISOBI: BARQARORLIK VA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
 konferensiya

2025-yil 3-4-aprel

MATERIALLAR TO'PLAMI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

“INTERNATIONAL SCHOOL OF FINANCE AND TECHNOLOGY” INSTITUTI

O‘ZBEKISTON BUXGALTERLAR VA AUDITORLAR MILLIY ASSOTSIATSIYASI

O‘ZBEKISTON EKOLOGIK PARTIYASI

“SCIENCE AND INNOVATION” XALQARO ILMIY JURNALI

**“O‘ZBEKISTONDA YASHIL BUXGALTERIYA HISOBI:
BARQARORLIK VA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO
STANDARTLARI” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MATERIALLAR TO‘PLAMI
2025-YIL 3-4-APREL**

Toshkent 2025

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО УЧЕТУ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО С ПЕРЕХОДОМ НА МСФО

Икрамова Хилола

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация. В данной статье описаны основные рекомендации по вопросам ведения учета затрат на производство в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими данную сферу учета в Республики Узбекистан в последствии перехода системы бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, производственные затраты, предприятие, производство, первичная документация, учетная политика, счет.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi tizimi xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o‘tgandan so‘ng buxgalteriya hisobining ushbu sohasini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish bo‘yicha asosiy tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobi, ishlab chiqarish xarajatlari, korxonalar, ishlab chiqarish, birlamchi hujjatlar, hisob siyosati, hisob.

Abstract. This article describes the main recommendations on accounting of production costs in accordance with the regulatory legal acts governing this area of accounting in the Republic of Uzbekistan following the transition of the accounting system to international financial reporting standards.

Keywords: accounting, production costs, enterprise, production, primary documentation, accounting policy, account.

Соответственно Баракаеву О.О., национальный бухгалтерский учет находится на втором этапе обновления посредством модернизации системы бухгалтерского учета и перехода на МСФО и гармонизации НСБУ с МСФО для создания качественной основы для составления финансовой отчетности.

Переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) является ключевым моментом в развитии экономики нашей страны в целом, а также для открытия возможностей национальным предприятиям в привлечении зарубежных инвестиций и выхода на международный уровень. С применением МСФО для бухгалтерского учета местными организациями инвесторам становится проще сопоставлять элементы финансовой отчетности и принимать эффективные решения.

В рамках трансформации был также принят ряд изменений, связанных с учётом затрат на производство. Хотя некоторые нормативные акты ещё не утратили своей силы, большинство из них были заменены на новые законодательные документы, которые отвечают требованиям международных стандартов. Перечень изменений в нормативных актах, касающихся бухгалтерского учета затрат на производство, приведен в таблице ниже.

Учет затрат на производство является необходимой процедурой для получения информации о фактических затратах предприятия, которые связаны с производством продукции для калькуляции фактической себестоимости по отдельной группе продуктов и

всему объему производства в целом. В первую очередь это играет ключевую роль при контроле эффективности расхода материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Таблица 1

Изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей учет производственных затрат, с 01 января 2025 года

Нормативные акты актуальные до 31.12.2024 г.	Нормативные акты, вступившие в силу с 01.01.2025 г.
Приказ Министра финансов Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140 «Об утверждении форм финансовой отчетности и правил по их заполнению»	Приказ Министра экономики и финансов Республики Узбекистан от 8 октября 2024 года №181 «Об утверждении Положения о сроках предоставления финансовых отчетов, а также их структуре и содержании»
Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 1) «Учетная политика и финансовая отчетность», утвержденный Министерством финансов Республики Узбекистан от 26 июля 1998 года № 17-17/86	Приказ Министра экономики и финансов Республики Узбекистан 14 июня 2024 года № 130 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 1) «Предоставление финансовой отчетности и учетная политика»
Приказ министра финансов Республики Узбекистан от 23 декабря 2003 года № 131 «Об утверждении Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете»	Приказ Министра экономики и финансов Республики Узбекистан 14 июня 2024 года № 143 «Об утверждении Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете»
Приказ Министра финансов Республики Узбекистан № 114 от 9 октября 2003 г. «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 5) «Основные средства»	Приказ Министра экономики и финансов Республики Узбекистан № 133 от 14 июня 2024 г. «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 5) «Основные средства»
Приказ Министра финансов Республики Узбекистан от 9 сентября 2002 года № 103 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 21) «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и инструкция по его применению»	Приказ Министра экономики и финансов Республики Узбекистан от 14 ноября 2024 года № 191 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 21) «План счетов бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов и Инструкция по его применению»

Данная процедура учета регулируется Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», который нацелен на обеспечение пользователей бухгалтерской отчетности «полной, достоверной, своевременной ... информацией», что первоначально

подразумевает ведение полных и достоверных сведений об оборотах, связанных с активами и обязательствами.

Соответственно новому Положению о сроках предоставления финансовых отчетов, а также их структуре и содержании, составленному в целях упрощения составления финансовой отчетности, установлен порядок заполнения бланков отчетности в зависимости от формы собственности экономического субъекта, что в свою очередь не ограничивает выбор методики ведения бухгалтерского учета и способа обработки учетной информации, а также системы учета и контроля внутри производства.

Особую роль в учете производственных затрат играет Положение о составе затрат, согласно которому производственная себестоимость продукции состоит непосредственно из расходов, относящихся к производству продукции, обусловленных организацией производственного процесса и его технологией. Все затраты, связанные с производством подразделяются на основные статьи затрат:

- материальные затраты, связанные с производством;
- затраты на оплату труда работников производства;
- отчисления на социальное страхование производственного характера;
- амортизация материальных и нематериальных активов, используемых в производстве продукции;
- прочие затраты, относящиеся к производству.

Вместе с тем, немаловажную значимость в постановке учета производственных затрат играет Национальный стандарт (НСБУ №1) «Предоставление финансовой отчетности и учетная политика», который регулирует порядок формирования издержек на счетах бухгалтерского учета.

Все хозяйственные операции, которые осуществляются на предприятие, обязательно должны быть зарегистрированы в первичных документах, на основе которых ведется бухгалтерский учет. Данная документация и регистры учета необходимо оформлять с обязательными реквизитами независимо от того, на каких носителях они хранятся, соответственно, если учет ведется в электронном виде, документация подтверждается электронной цифровой подписью ответственных лиц, с возможностью перевода в бумажную форму. Первичная документация составляется организацией в виде бланков, соответствующих требованиям Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете или в иных формах, установленных законодательством.

Первичная документация и аналитические учет прямых затрат на производство ведутся по совокупным группам счетов, используемых для расчета себестоимости продукции.

Согласно плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и инструкции по его применению, все производственные затраты отражаются на следующих счетах синтетического учета:

- [2010](#) «Основное производство»;
- [2110](#) «Полуфабрикаты собственного производства»;
- [2310](#) «Вспомогательное производство»;
- [2510](#) «Общепроизводственные расходы»;
- 2610 «Брак в производстве».

Счету 2010 «Основное производство» служит для сбора данных о затратах, сделанных в процессе производства продукции, являющейся основным видом деятельности предприятия. В рамках этого счёта ведётся детализированный аналитический учёт по каждому цеху основного производства с использованием утверждённой номенклатуры статей расходов.

Все затраты, которые составляют фактическую производственную себестоимость: материальные затраты основного производства, оплата труда и отчисления на социальное страхование производственных сотрудников, амортизация производственного оборудования и другие затраты, связанные с производством, отражаются по дебету счета 2010. Наряду с этим, исходя из метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, на этот счет также относятся издержки, которые ранее были учтены на счетах 2310 «Вспомогательное производство», 2510 «Общепроизводственные расходы», 2610 «Брак в производстве».

По кредиту счета 2010 учитывается совокупная сумма фактической себестоимости произведенной продукции, которая будет соответственно списана в дебет счетов 2810 «Готовая продукция на складе», 9110 «Себестоимость реализованной готовой продукции».

При наличии остатка на счете 2010 «Основное производство» на конец отчетного периода сумма учитывается как себестоимость незавершенного производства. Под незавершенным производством понимаются полуфабрикаты, которые не прошли все этапы производственного процесса в определенных цехах основного производства.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-404 от 13 апреля 2016 г. «О бухгалтерском учете» (новая редакция).
2. Приказ Министра экономики и финансов Республики Узбекистан от 8 октября 2024 года №181 «Об утверждении Положения о сроках предоставления финансовых отчетов, а также их структуре и содержании».
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05 февраля 1999 года № 54 «Об утверждении Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов».
4. Приказ Министра экономики и финансов Республики Узбекистан 14 июня 2024 года № 130 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 1) «Предоставление финансовой отчетности и учетная политика».
5. Приказ Министра экономики и финансов Республики Узбекистан 14 июня 2024 года № 143 «Об утверждении Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете».
6. Приказ Министра экономики и финансов Республики Узбекистан от 14 ноября 2024 года № 191 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 21) «План счетов бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов и Инструкция по его применению».

MUNDARIJA

1-SHO‘BA

1.	Amonov Mirzoxid, Burxonov Sardorjon ECOTOURISM CREATES GREAT OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY	6
2.	Muzaffarova Shohzodaxon THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF GREEN ACCOUNTING	11
3.	Ruzimurodova Charos GREEN ACCOUNTING BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS	14
4.	Мавланова Умида ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	18
5.	Тулаходжева Миновар, Ходжаева Муътабар ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ “ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ” В ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	22
6.	Akramov Botirjon O‘ZBEKISTONDA YASHIL BUXGALTERIYA HISOBI VA BARQAROR RIVOJLANISHNING MOLIVAVIY HISOBOTDAGI O‘RNI	31
7.	Karimov Tolmasbek SANOATNI YASHIL IQTISODIYOT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI	35
8.	O‘razboyev Sindorbek PARRANDACHILIKDA XARAJATLAR HISOBI	41
9.	Zaxidov Dilshodbek AUDITNI RAQAMLASHTIRISH: MOLIVAVIY HISOBOTLARNI TAHLIL QILISHNING UNIVERSAL USULI	44
10.	Esmail Tavakolnia NATURAL CAPITAL ACCOUNTING (NCA)	51
11.	Абдуганиева Севара РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОЙ БУХГАЛТЕРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЛИЯНИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	58
12.	Usmonov Bunyod, Axmetova Nasiba ISSUES OF IMPROVING THE ACCOUNTING FOR INTELLECTUAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS	65
13.	Musayeva Nasiba YASHIL BUXGALTERIYA HISOBI VA EKOLOGIK MASALALARGA OID XALQARO TALABLAR VA YONDASHUVLAR	68
14.	Мирзаева Шахло ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА ТОВАР-МОДДИЙ ЗАҲИРАЛАР МАНБАЛАРИ ВА УЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АМАЛИЁТИ	72
15.	Халилов Шерзод ЎЗБЕКИСТОНДА УГЛЕРОД ҲИСОБИНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРИЯТИ	81
2-SHO‘BA		
16.	Bahodirova Mohidil TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA OPERATSIYALARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	89
17.	Yahyojev Bahriddinxon SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TRANSITION TO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN UZBEKISTAN: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES	93
18.	Икрамова Хилола ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО УЧЕТУ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО С ПЕРЕХОДОМ НА МСФО	97
19.	Каримов Акрам, Камолова Феруза ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ НА ОСНОВЕ МСФО	101
20.	Фозилова Фирангиз ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖЕНЩИН И ПРОБЛЕМЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ	105
21.	Abduxakimov Eldor XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARI (IFRS) BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA QANDAY HISSA QO‘SHADI	109
22.	Eshonqulov Azamat GUDVILNING KOMPANIYA QIYMATIGA TA‘SIRI VA MOLIVAVIY NATIJALAR BILAN BOG‘LIQLIGI	113
23.	Asraqulov Abdurahmon KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGI TAHLILIDA JORIY AKTIVLARNI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	119